

SOLIQ MUNOSABATLARI TIZIMIDA SOLIQ POTENSIALINI OSHIRISH AHAMIYATI

Zarif Oripovich Axrorov¹

1. Samarkand branch of Tashkent State University of Economics

Open access

IJEFI

SJIF 2024: 3.057

Axrorov Z.O. Samarkand branch of
Tashkent State University of
Economics, PhD.

ORCID: 0000-0003-4403-9137

e-mail: zarif_akhrorov@sbtsue.uz

Received: November 10, 2023

Revised: November 15, 2023

Accepted: November 24, 2023

Published: December 29, 2023

Funding source for publication:
Samarkand branch of Tashkent state
University of Economics

Annotatsiya. Mazkur maqola soliq munosabatlarini tartibga solishda soliq to'lov potensialining ahamiyatini tadqiq qilish va uning budget daromadlarini oshirishdagi rolini asoslashdan iborat. Maqolada budget daromadlariga soliq potensialini iqtisodiy chegaralash tahlili va bu bo'yicha xulosa va takliflar berilgan. Soliq potensialini baholash budget tizimida soliq tushumlarini o'sishini ta'minlaydi.

Kalit so'zlar: soliq, soliqqa tortish, soliq potensial, soliq yuki, soliq sig'imi.

Abstract. The article examines the importance of the tax payment potential in the regulation of tax relations and substantiates its role in increasing budget revenues. The article analyzes the economic limitation of the tax potential of budget revenues, as well as outlines the conclusions and recommendations. Assessment of tax potential provides an increase in tax revenues to the budget system.

Keywords: tax, taxation, tax potential, tax burden, tax capacity.

KIRISH

Respublikamizda so‘nggi yillarda soliq islohotlariga alohida e‘tibor qaratilib, soliq organlari faoliyatini tubdan isloh qilish, soliq qonunchiligini soddalashtirish va tadbirkorlik subyektlarini qo‘llab-quvvatlashga qaratilgan tendensiyasi muntazam amalga oshirilib kelinmoqda.

Soliq potentsiali va uni aniqlashning nazariy va amaliy talqin qilish masalasi ko‘p sayin oshib bormoqda. Hozirda yuzlab iqtisodiy adabiyotlarda soliq va soliq potentsiali kabi tushunchalar atroflicha talqin qilib kelinmoqda. Ammo bunday munozarali holatlarni o‘z tarkibiga kamrab olgan iqtisodiy adabiyotlarda ham soliq potentsiali mazmun jihatdan amaliyotdan yiroqda, uni qo‘llash imkoniyati yo‘q desak mablag‘a bo‘lmaydi.

Bugungi kunda ham respublikamizning, ayniqsa, viloyat (shahar, tuman)ning soliq potentsialini ilmiy-nazariy jihatdan o‘rganib chiqishga bag‘ishlangan tadqiqot ishlarining salmog‘i ancha past. Har bir iqtisodiy soliqni to‘plash borasidagi imkoniyatlarini tadqiq etishga yetarlicha ahamiyat berilmayotganligi va shu asosda soliq siyosatini yuritishga nisbatan yagona uslubiy yondashuv tamoyilining ishlab chiqilmaganligi soliq munosabatlarini amal qilish tizimini yanada murakkablashtirib yubormoqda.

MAVZUGA OID ADABIYOTLAR TAHLILI

Ilmiy adabiyotlarga “soliq potentsiali” tushunchasi 1980-1999 yillarda kanadalik va amerikalik iqtisodchi va moliyachilar tomonidan e‘tirof etilgan bo‘lib, u hozirda aksariyat davlatlarning soliq amaliyotida va qonuniyatlarda aks ettirilgan. Tadqiqot natijalariga muvofiq, soliq potentsiali davlat soliq stavkalarini yagona tizimini qo‘llashda solikli daromadlar miqdorini ifodalaydi. Ammo uning mazmun-mohiyati hanuzgacha mavhum bo‘lib kelmoqda, desak mublag‘a bo‘lmaydi.

YE.V.Lyatina “Soliq potentsiali – mamlakat yoki hudud iqtisodiyoti holatini sifat tavsifini beradigan va iqtisodiy majmua doirasida mavjud bo‘lgan va o‘zaro harakat qiladigan manbalar va obyektlarni soliqqa tortish sharoitida ma‘lum fiskal siyosatni qo‘llashda o‘zgaradigan hisob-kitoblar tizimidir”[1] deb talqin etsa, unda Mayburov I.A. soliq potentsialiga soliq to‘lovchilar xatti-harakatlarini hisobga olgan holda amaldagi qonunchilik va soliq ma‘muriyatchiligi sharoitida moliyaviy resurslarga ega barcha darajadagi budjetning soliq daromadlarini maksimalligini ta‘minlash potensial qobiliyati deb qaraydi [2].

M.V.Polinskaya soliq potentsiali – hududning iqtisodiy potentsialini buzmaganda holda hududdan to‘planishi mumkin bo‘lgan soliqlarning maksimal miqdori [3], deb

talqin etgan bo'lsa, unda T.F.Yutkina soliq potentsiali – ishlab chiqarish va muomala xarajatlarini kamaytirishga qaratilgan barcha tovarlar, ishlar, xizmatlar ishlab chiqaruvchilari pul tushumlari yig'indisi [4], deb ta'kidlab o'tadi.

Shu o'rinda aytish joizki, soliq potentsialini ishlab chiqaruvchilar va boshqa pul tushumlari yig'indisiga tenglashtirib bo'lmaydi.

Haqiqatdan yig'ilgan pul to'lovlari yig'indisi bo'yicha hududning soliq potentsialini baholash noto'g'ri, chunki amalda mintaqada yig'ilgan soliqlar va budjet daromadlarini shakllantirish potentsiali o'rtasida tafovut mavjud. Hududlarda soliq potentsiali bilan yig'iladigan soliqlar turlicha bo'lishi mumkin, chunki soliqqa tortiladigan baza miqdoriga soliq organlari ish faoliyati natijaviyligi va soliq to'lovchilarning soliq intizomiga rioya etish darajasi kabi omillar ta'sir etishi mumkin [5].

O'z vaqtida L.Alfirman stoxastik chegaralar regression tahlili natijasida olingan soliq tushumlarining prognoz miqdorini ajratib olishga harakat qilib “soliq sig'imi” tushunchasini izohlashga uringan va “soliq potentsiali” va “soliq sig'imi”ni alohida qo'llashni taklif etgan. Ammo ushbu tushuncha ham moliyaviy resurslarni tashkil etish tushunchasi bilan birday ifodalangan [6].

Iqtisodchi olim Z.Abdullayev fikricha, hududning soliq potentsialini soliq tushumlarini shakllantirish ko'rsatkichlari asosida baholash metodlari bevosita hisoblanadi, chunki ular soliq potentsialini hisoblashda uning amalga oshirilishini tavsiflovchi ko'rsatkichlarni kiritishni o'z ichiga oladi. Bu metodlardan soliq organlarining operativ faoliyatida keng foydalanish mumkin [7].

Yuqoridagilardan kelib chiqib aytish mumkinki, soliq potentsiali soliq to'lov qobiliyatining eng muhim jihatlaridan biri sanaladi va ilmiy adabiyotlarda soliq potentsiali tushunchasi keng tarqalgan budjetning solikli daromadlari bilan ham bir qatorda qo'llaniladi.

TADQIQOT METODOLOGIYASI

Mazkur maqolada iqtisodiy tahlilning analiz va sintez, induksiya va deduksiya, taqqoslama kabi an'anaviy usullardan foydalanildi. Xorijiy va mamlakatimiz olimlari va tadqiqotchilarining soliq munosabatlariga doir ilmiy-amaliy qarashlari tahlil qilindi va natijalari asosida xulosalar shakllantirildi.

TAHLIL VA NATIJALAR

Keng ma'noda soliq potentsialini, ushbu tizimning rivojlanish darajasini, soliq tushumlarning sifat va soniga bog'liq holda tavsiflaydigan, ushbu imkoniyatlardan

amaliyotda foydalanishga mo'ljallangan g'oya va ilmiy ishlanmalar asosida to'planadigan va yagona doirada jamg'ariladigan pul mablag'lari yig'indisidir. Majburiy pul to'lovlarini amalda tashkil etilishi jarayonida soliq tushumlarining qonuniy harakati va markazlashgan holda to'planishi sodir bo'ladi.

Shunday qilib, soliq potensialiga aksariyat iqtisodchi olimlar ilmiy asoslangan qonuniyatlar asosida amalga oshirishga yo'naltirilgan markazlashtirilgan pul resurslar majmui deb baho berishga urinishadilar.

Hudud soliq potentsiali (lot. potentia - kuch) – bu soliq qonunchiligining amal qilishi sharoitida tahlil etilayotgan davrdagi soliq, boj to'lovlarining ehtimol qilinadigan maksimal summasi, shuningdek, soliq va bojxona organlarining nazorat ishlari natijalari bo'yicha qo'shimcha hisoblangan soliq to'lovlari summalari, ya'ni bu haqiqiy yig'ilgan soliqlar miqdori bilan budjet daromadlarini potensial to'plash qobiliyati o'rtasidagi farqdir [8].

H.Qobulov fikricha, hududning umumiy soliqqa tortiladigan resurslari ko'rsatkichi nafaqat soliqqa tortiladigan daromadlarni, balki tegishli budjetga hisobga olinishi kerak bo'lgan hududning butun davlat budjet tizimi doirasida soliqqa tortiladigan daromadlarni olish qobiliyatini tavsiflashi kerak. Bu mablag'larni budjetlararo taqsimlashni optimallashtirish uchun hududning soliq salohiyatini boshqarishda soliq salohiyati ko'rsatkichidan foydalanish uchun maqsadga muvofiqdir [9].

Soliq potentsiali iqtisodiy tuzilma va uning soliqqa tortiladigan, soliq bazasi orqali aniqlanadigan resurslar bilan ta'minlanganligi bilan xarakterlanadi hamda mahalliy budjetlar daromadlarining shakllanishiga ta'sir ko'rsatadi. Z.Abdullayev hududning soliq potentsiali tavsiflash jarayonida uning strukturasi aniqlash va soliq resurslar, soliq bazasi soliq majburiyatlari, soliq yuki kabi elementlari sistemasini ajratish muhim deb hisoblaydi [8].

Soliq potentsiali iqtisodiy munosabatlar makonida mavjud bo'lib, moliyaviy resurslarning hajmini, ularning shakllanishi va taqsimlanishi tartiblarini o'zida aks ettiradi. Soliq potentsialni aniqlash prognoz ko'rsatkichlarini aniqlashda muhim ahamiyat kasb etishi bilan birgalikda u hududlar bo'yicha budjetlararo munosabatlarni tartiblashda ham muhim vosita bo'lib xizmat qiladi, hududning potensialiga qarab subvensiya, ssudalarni taqsimlash mexanizmlarini shakllantirish mumkin [10].

Mahalliy boshqaruv tizimi doirasida baholash o'ziga xos yondoshuvni talab etadi. Afsuski, ayni masala bo'yicha O'zbekiston Respublikasi Iqtisodiyot va moliya vazirligi, Soliq qo'mitasi va boshqa ilmiy markazlar tomonidan soliq-budjet

amaliyoti sohasida konkret tavsiyalar va yo‘riqnomalar ishlab chiqilmagan. Bu esa soliq munosabatlaridan muammolarni yanada keskinlashtirmoqda.

Xususan, yuqorida nomlari keltirilgan ko‘rsatkichlar qay darajada amal qilmasin, ularning konkret yaxlit atama sifatida iqtisodiy mohiyati iqtisodchi olimlar tomonidan kompleks tarzda ochib berilmagan. Biz “soliq potentsiali” tushunchasiga quyidagicha talqin berishni o‘rinli deb bildik. Soliq potentsiali – bu soliq yig‘im va to‘lovlarining real chegaralarini aks ettiruvchi turli darajadagi budjet daromadlarini hosil qilish bilan bog‘liq bo‘lgan davlat, korxonalar va fuqarolar o‘rtasida qonuniy yuzaga keluvchi soliq munosabatlari yig‘indisini tavsiflovchi iqtisodiy voqelikdir.

Mahalliy budjetni shakllantirish va yuqori budjet bo‘g‘ini tomonidan ularni moliyaviy jihatdan qo‘llab-quvvatlash miqdorining asosli ravishda belgilanishi mahalliy budjetlarning daromad olish imkoniyatlarini obyektiv baholashga bog‘liqdir. Hozirgi kunda kelgusida mahalliy budjetning daromad olish imkoniyatlarini uzoq yillarga prognozlashtirish tartibini ishlab chiqish, ularning daromad manbaini oshirish uchun zarur bazani ilmiy-amaliy jihatdan o‘rganish ehtiyoji paydo bo‘lmoqda. Endilikda ayni masalaning hal etilishiga e‘tiborsizlikka yo‘l qo‘yilmasligi lozim. Mazkur ishning tez yechimini topishda muhim ahamiyatga ega bo‘lgan omil mahalliy boshqaruv organlarining mahalliy budjetlarning soliq imkoniyatini oshirishdan manfaatdorligini orttirish masalasi hisoblanadi. Viloyat (shahar, tuman)ning soliq imkoniyatini to‘g‘ri baholash juda muhim hisoblanishi bois baholashning eng optimal usullarini tanlay olish talab etiladi.

Aytish joizki, mahalliy va xorijiy iqtisodchi olimlarning ishlarini o‘rganish natijalaridan ma‘lum bo‘lishicha, mahalliy budjetlar soliq imkoniyatini baholashga nisbatan yondoshuv yo‘q. Mavjud usullarni soliqlarni to‘lash shakllari, makroiqtisodiy ko‘rsatkichlar, reprezentativ soliq tizimi usullari kabi belgilari bo‘yicha tasniflanmoqda.

Bugungi kunda davlat budjetiga soliq tushumlari hisobiga olinadigan daromadlarni rejalashtirish tizimida bir qator kamchiliklar, ya‘ni soliq topshiriqlarini prognozlash va shakllantirish bilan shug‘ullanadigan mas‘ul muassasalar va ularga bo‘linmalarning amaldagi faoliyati tartibga soladigan meyoriy-huquqiy baza yaratilmaganligi; soliq imkoniyatini rivojlantirishdan mahalliy o‘zini-o‘zi boshqarish organlari manfaatdor emasligi; soliqlarni yig‘ish bo‘yicha turli xil noxolislikning amaliyotda keng kuzatilishi, ya‘ni prognozlashtirilgan soliq tushumini o‘z muddatida bajarish uchun ayrim korxonalar (tashkilot)lar tomonidan kelgusi davrlar uchun soliq to‘lovlarini oldindan to‘lash hollari ortib borishini (hatto, majburiy tarzda ham to‘lash holatlari ham) kuzatilishi qayd etilmoqda.

XULOSA VA TAKLIFLAR

Budjet daromadlaridagi soliqlarning salmog‘i va ahamiyatini tahlil etish uchun, avvalo, budjet tizimidagi islohotlarning har bir bosqichida solikli daromadlarning ahamiyatini alohida o‘rganish muhimdir.

Shunday qilib yuzaga kelgan holatlardan kelib chiqib, soliq tizimida amalga oshirilayotgan tub islohotlarni, yuridik va jismoniy shaxslarning moliyaviy imkoniyatlarini oshirishga qaratib borilishini ta‘minlash muhimdir. Bu, o‘z navbatida, mamlakatning iqtisodiy imkoniyatlarini yaxshilashga o‘z ta‘sirini ko‘rsatishi, mamlakat iqtisodiy salohiyatini oshirib borish ularning soliq potensialining oshishiga olib kelishi mumkin.

Xullas, soliq to‘lov potensialining o‘zgarishi soliq qonunchiligi tizimida yuz beradigan o‘zgarishlar bilan uzviy bog‘liqdir. Hozirgi sharoitda budjetga tushadigan soliqlar miqdorini ko‘paytirishning yagona yo‘li soliq potensialini oshirib borish maqsadida mamlakat soliq tizimida uzluksiz ravishda islohotlar o‘tkazish muhim ahamiyat kasb etadi.

ADABIYOTLAR

[1] Лятина Е.В. Формирование и оценка налогового потенциала в России: автореф. дис. на соиск. учен. степ. канд. эконом. наук. – М.: 2007. – с.6

[2] Майбуров И.А. Налоговый менеджмент. Продвинутый курс [Электронный ресурс]: учебник. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2014.— 559 с.

[3] Полинская М.В. Налоговый потенциал: дискуссионные подходы к определению и методы оценки / М.В. Полинская, В.С. Зачишигрова // Политематический сетевой электронный научный журнал Кубанского государственного аграрного университета. – 2017. – №133. – С. 861–871.

[4] Юткина Т. Ф. Налоги и налогообложение: учебник. М.: ИНФРА, 1999.

[5] Пелевин И.Ю. Анализ концептуальных подходов и методов оценки налогового потенциала регионов. Статистика и Экономика. 2014; (5): 70-72.
<https://doi.org/10.21686/2500-3925-2014-5-70-72>

[6] Alfirman L. Estimating stochastic frontier tax potential: Can Indonesian local governments increase tax revenues under decentralization / L. Alfirman //Department of Economics, University of Colorado at Boulder, Colorado. Working Paper. – 2003. – №. 03-19.– 37 p.

[7] Абдуллаев З.А. Худуднинг солиқ потенциаллини баҳолаш масалалари. //Иқтисодиёт ва инновацион технологиялар. 2023 йил 3-сон. 356-363 б.

[8] Мирзаев Ф. Солиқ йиғилувчанлигини ҳисоблашнинг услуги ва амалиёти. //Бизнес-Эксперт. 2012.

[9] Қобулов Х.А. Худуд солиқ салоҳиятини баҳолашнинг фундаментал масалалари. //Science and Education, 2 (12). 2021. 914-926 б.

[10] Худойкулов С.К. Худудларнинг солиқ салоҳиятини баҳолаш методологиясини такомиллаштириш. / Солиқ маъмурчилигини такомиллаштириш орқали солиқлар ва бошқа мажбурий тўловларнинг йиғилувчанлигини ошириш. Республика илмий-амалий конференция тезислар тўплами. Солиқ академияси, Тошкент, 2018 йил, 358 б.

[11].Абдуллаев, З. Х. (2021). Илмий ва инновацион фаолият самарадорлиги ва олий таълим муассасалар рейтингини. DEVELOPMENT ISSUES OF INNOVATIVE ECONOMY IN THE AGRICULTURAL SECTOR, 1002-1007.

[12]. Abdullaev, Z. H., & Quagli, A. (2022). THE METHODOLOGY FOR RECOGNITION OF BIOLOGICAL ASSETS'GROWTH, NATIONAL AND INTERNATIONAL PERSPECTIVES. Current Issues of Bio Economics and Digitalization in the Sustainable Development of Regions (Germany), 1-4.

[13]. Tukhtabaev, J. S., Yuldashev, S. E., Abdullaev, Z. K., Kubaev, U. R., Raximov, A. N., & Khusanov, M. (2022, December). ECONOMETRIC ASSESSMENT OF PROSPECTS OF ENSURING FOOD SAFETY IN UZBEKISTAN. In Proceedings of the 6th International Conference on Future Networks & Distributed Systems (pp. 521-527).

[14] Rabbimov, A., Vafokulova, G., Razzokov, O., Rabbimov, E., Achilova, S., & Sattarov, K. (2022, May). Spring Characteristics of Dried Latex (*Ferula Assa Foetida* L.) and Flinders Rose (*Capparis Spinosa* L.) Plant Seeds. In International Scientific Conference on Agricultural Machinery Industry "Interagromash" (pp. 2141-2150). Cham: Springer International Publishing.

[15] Jonzokovich, M. K., & Abdulloevich, R. E. (2022). ECONOMIC PRINCIPLES OF DEVELOPMENT OF ADVERTISING SERVICES IN THE DIGITAL ECONOMY. Neuro Quantology, 20(20), 918.